

OCEANOGRAFIA Correntes marítimas distribuem o calor que a Terra recebe do Sol

Oceanos: reguladores do clima do planeta

Edison Barbieri

Departamento de Biologia, Universidade Federal de Sergipe

Você pode imaginar como seria o clima mundial se não existissem as correntes oceânicas? Se os mares permanecessem estáticos e, assim, todo o calor vindo do Sol se concentrasse na linha do Equador? Certamente os verões nos trópicos seriam muito mais quentes e os invernos nos pólos bem mais frios.

Os raios solares são responsáveis por 99% de toda a energia térmica que chega à superfície da Terra, provocando a evaporação diária de milhões de toneladas de água dos oceanos. Essa evaporação produz as nuvens, que apresentam formas diversas e que, com sua cor branca, contrastam fortemente com o azul intenso do céu. Parte da água existente nessas nuvens regressa aos oceanos convertida em chuva, mas o restante, arrastado pelos ventos, precipita-se sobre os continentes, na forma de chuva ou neve, dependendo da região.

Os oceanos podem armazenar enormes quantidades de energia solar, liberando essa energia progressivamente sem que a temperatura da água varie de maneira sensível durante esse processo. Essa propriedade da água torna o conjunto dos oceanos – o que inclui o ‘oceano’ atmosférico, formado pelas nuvens – um grande regulador do clima e dos fenômenos meteorológicos.

Enquanto os continentes sofrem um aquecimento considerável durante o dia, devido à absorção da irradiação solar, a temperatura dos mares varia muito pouco. O ar existente sobre os continentes é aquecido quando a temperatura aumenta e torna-se me-

nos denso, elevando-se na atmosfera e sendo substituído por ar marinho, mais frio. É por isso que, quando faz sol, sopra na costa uma fresca brisa marinha.

O processo inverte-se à noite, pois o ar que flutua sobre os continentes esfria rapidamente na ausência da irradiação solar. Nos oceanos, ao contrário, a energia térmica retida na água aquece as camadas de ar situadas logo acima da superfície e estas, sobem, sendo substituídas por ar mais frio vindo dos continentes. Esse duplo processo é importante para as condições meteorológicas, principalmente nas regiões costeiras, provocando ventos e tempestades de caráter local.

Os oceanos, no entanto, não são responsáveis só pelas variações atmosféricas, já que também influenciam o clima dos continentes. Os processos que originam os intercâmbios térmicos nas regiões cos-

As correntes marítimas (em azul no mapa) contribuem para espalhar pelo planeta o calor que a Terra recebe do Sol

teiras são igualmente válidos, em geral, em relação às estações do ano e aos continentes. Durante o verão, os oceanos retêm o calor que será liberado aos poucos no inverno. Do mesmo modo, o calor presente nos continentes, no verão, é atenuado pelas massas de ar marítimo. Calor, frio, chuva, neve, estiagem, umidade do ar e pressão atmosférica são conseqüências da troca constante de calor e vapor d'água entre os mares e essa espécie de 'oceano aéreo' que envolve a Terra. Assim, os oceanos da superfície e o atmosférico constituem um enorme regulador térmico – uma gigantesca máquina a vapor acionada pelo Sol, que permite a troca, em seu interior, de enormes quantidades de energia.

É muito fácil detectar o transporte de massas de ar ou de vapor d'água, quentes ou frias, no 'oceano aéreo', pois sentimos o seu movimento sob a forma de ventos e tempestades. Mas não é tão simples verificar os movimentos de massas térmicas nos oceanos. Por isso, o papel desses movimentos nas variações climáticas globais ainda não é bem conhecido.

Sabe-se hoje que a circulação de massas de água – em movimentos verticais (afundamentos e ressurgências) e horizontais (correntes marítimas) – nos oceanos influencia fortemente a distribuição horizontal, por todo o planeta, do calor recebido do Sol, e que essa circulação sofre mudanças em prazos mais longos, da ordem de milênios, causadas por variações na órbita da Terra em torno do Sol e na inclinação do seu eixo de rotação e ainda por fatores climáticos de ciclo muito longo, como as glaciações. Nos últimos 40 anos, observou-se uma queda entre 1°C e 1,5°C nas temperaturas de superfície nos oceanos Atlântico e Pacífico. Uma das explicações seria uma redução do afundamento das águas desses oceanos que teria diminuído o transporte do calor absorvido nas regiões equatoriais pelas correntes do Golfo (no Atlântico norte) e de Kuroshio (no Pacífico norte).

Além disso, a grande capacidade de acumular energia térmica dos oceanos e o fato de estes cobrirem 71% da superfície do planeta impõem uma relativa 'lentidão' na resposta do clima a flutuações mais rápidas dos fatores envolvidos nesse acúmulo, como a variação da quantidade de energia solar em certas épocas ou regiões (devido a alterações ocorridas no próprio Sol ou em características da atmosfera da Terra) e o grau de intensidade das atividades vulcânicas, entre outros.

As correntes marítimas são conhecidas há muito tempo, mas sua influência no clima e nas variações meteorológicas só foi reconhecida em época mais recente. A chamada corrente do Golfo, por exemplo, que segue da região do Caribe para o norte da Europa, foi descrita há cerca de 200 anos, mas só há poucas décadas é qualificada como o 'sistema de aquecimento' por água quente da costa norte europeia. Os oceanógrafos modernos descobriram que a corrente do Golfo não é homogênea ao longo de todo o seu percurso de oeste para leste: às vezes ela se ramifica, formando redemoinhos ou integrando-se parcialmente em outros sistemas de correntes. Assim, não se pode considerar rigidamente a idéia de 'sistema de aquecimento' do norte da Europa. Mesmo assim, essa corrente produz temperaturas mais quentes nos invernos da Irlanda, das ilhas britânicas e de toda a Escandinávia.

A mais famosa de todas as correntes marítimas atravessa o estreito da Flórida a uma velocidade de cinco nós (cerca de 9,2 km/h), com temperatura em torno de 24°C.

Nessa região, sua profundidade é de quase 1.600 m. Transporta diariamente um volume de água mil vezes superior ao do rio Mississippi, mas, quando chega ao norte da Europa, sua temperatura já diminuiu significativamente. Junto à costa norueguesa, por exemplo, a temperatura média dessa corrente, no verão, é de cerca de 12°C.

A influência benéfica da corrente do Golfo no clima do norte da Europa deve-se à evaporação, no Atlântico norte, de grandes volumes da água que ela carrega, em função de sua temperatura relativamente elevada: esse vapor mais aquecido cria uma corrente atmosférica que repele o ar frio procedente da Ásia central. Sem essa barreira, o ar frio asiático invadiria, durante a maior parte do ano, o centro e o norte da Europa. De dois em dois anos ocorrem ligeiras variações nesse regime, fazendo com que a Europa central enfrente rigorosos invernos e permitindo que se tenha uma idéia das temperaturas que seriam registadas ali se não existisse a corrente do Golfo.

A ocorrência de tristes dias de verão na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, tem uma explicação semelhante: a presença na região de uma corrente marítima (a de Kuroshio) que procede do Pacífico norte e percorre a costa norte-americana de norte para sul. Essa corrente é de tal modo fria que a camada de ar mais quente, que flutua sobre ela, condensa-se e dá origem ao nevoeiro. E nem o Sol conse-

Os oceanos podem armazenar enormes quantidades de energia solar, liberando essa energia progressivamente sem que a temperatura da água varie de maneira sensível durante esse processo

gue aquecer a superfície do mar, pois as massas profundas de água fria afloram continuamente.

Ao longo da costa ocidental da América do Sul, no Pacífico, circulam para norte as águas frias da corrente de Humboldt (ou do Peru). Quando se atravessa a linha do Equador, verifica-se nas proximidades da costa da república do Equador uma redução da temperatura do ar. Em plena região tropical, a temperatura da superfície do mar, ali, não ultrapassa 15°C ou 18°C, o que é extraordinário nessa latitude. Assim, a corrente de Humboldt traz águas frias e ricas em plâncton para a costa oeste da América do Sul. Por causa dela as águas costeiras chilenas e peruanas são ruins para o banho, mas ótimas para a pesca. O mesmo se dá com a corrente das Malvinas, no Atlântico sul, que traz águas geladas para o litoral da Argentina e do Uruguai e faz com que as águas costeiras do Rio Grande do Sul fiquem muito frias durante o inverno e a primavera.

O fenômeno oceanográfico denominado El Niño Southern Oscillation (Oscilação Sulina El Niño – ENSO) é um dos maiores exemplos de como flutuações nos padrões normais do sistema oceano-atmosfera podem afetar, até de modo catastrófico, as condições climáticas globais. Durante o El Niño uma enorme massa de água quente, com mais de 160 m de profundidade, move-se para leste no Pacífico equatorial, na forma de uma onda interna oceânica. Quanto mais forte for o vento, maior e mais quente é a

camada de água que migra. Essa massa de água aquecida atinge a costa ocidental da América do Sul e propaga-se ao longo do litoral para o norte e para o sul, atingindo regiões tão distantes quanto o Alaska, na América do Norte, e o estreito de Magalhães, na América do Sul.

O aquecimento da superfície do oceano enfraquece os ventos que normalmente sopram da América do Sul na direção da Austrália. Isso provoca uma zona de baixa pressão atmosférica estacionada sobre o oceano Pacífico e dá origem a tempestades, criando então uma enorme zona de alta pressão sobre o norte da Austrália, espalhando chuvas. Temperaturas mais altas na superfície do Pacífico leste (onde as águas são normalmente frias) aumentam a evaporação das águas, propiciando o surgimento de furacões e tempestades tropicais e ampliando a chance de ocorrência de outras perturbações atmosféricas.

Hoje, graças a sinais captados por sensores de satélites e por uma rede de bóias equipadas com termômetros instaladas no Pacífico, os oceanógrafos sabem com antecedência quando o El Niño vai ocorrer: basta, para isso, que as águas dessa região estejam 5,5°C acima da temperatura média normal.

As correntes marítimas são, portanto, extremamente importantes, porque garantem o equilíbrio climático da Terra. Elas carregam a energia solar concentrada nas águas do Equador até as latitudes em que o Sol incide com menos intensidade. ■

Dê um brilho especial a suas aulas.

Use os livros desta coleção.

Ciência Hoje na Escola é uma série de 12 livros paradidáticos que abordam temas da atualidade e abrangem diversas áreas do conhecimento. Cada volume é composto por artigos escritos por alguns dos melhores pesquisadores do país. Todos os livros contêm índice por palavra-chave e um caderno especial para auxiliar o trabalho do professor em sala de aula. Bem ilustrados, os volumes trazem ainda experimentos que apóiam as atividades curriculares.

Ciência Hoje
na escola

A MELHOR DA SALA
Ela não pode faltar

CONHEÇA OS TÍTULOS DA COLEÇÃO

Céu e Terra
Bichos
Corpo Humano e Saúde
Meio Ambiente e Águas
Ver e Ouvir
Química do dia-a-dia
Tempo e espaço
Matemática
Evolução
Geologia
Sexualidade
Eletricidade

NA INTERNET: www.ciencia.org.br PELO TELEFONE: 0800-264846